

Các nhà nghiên cứu Việt Nam có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025

Trần Thị Mai Anh (Đại học Công nghệ Michigan) |

Mới đây, Đại học Stanford đã công bố bảng xếp hạng những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Danh sách này được xây dựng dựa trên số lượng trích dẫn khoa học trong cơ sở dữ liệu Scopus - một hệ thống dữ liệu được đánh giá khách quan, minh bạch và liên tục cập nhật để phản ánh sự phát triển của nghiên cứu toàn cầu [1, 2].

Hiện nay, bảng xếp hạng của Stanford được nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới sử dụng để quảng bá, đồng thời tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng khoa học.

Danh sách năm 2025 ghi nhận 236.314 nhà khoa học nằm trong nhóm 2% trên tổng số gần 12 triệu nhà khoa học đang hoạt động tính đến cuối năm 2024. Họ đến từ 22 lĩnh vực với 174 chuyên ngành khác nhau [1]. Trong số đó, Việt Nam đóng góp 205 nhà khoa học, tăng thêm 25,8% so với năm trước (163 người). Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận tại Việt Nam. Như vậy, số nhà khoa học Việt Nam trong danh sách tương đương khoảng 1,26% (205/16.200) so với tổng số giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) hiện được công nhận trong nước [3].

Danh sách Stanford được công bố theo hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất ghi nhận ảnh hưởng khoa học trong suốt sự nghiệp (SUỐT SỰ NGHIỆP), còn hạng mục thứ hai phản ánh mức độ ảnh hưởng trong năm gần nhất (NĂM 2024). Cách phân loại này cho phép nhận diện cả những nhà khoa học trẻ mới nổi lẫn các gương mặt kỳ cựu có đóng góp dài hạn.

Trong số 205 nhà khoa học Việt Nam, có 64 người được ghi nhận theo hạng mục SUỐT SỰ NGHIỆP và 193 người có tên trong danh sách của NĂM 2024. Phần lớn các nhà khoa học trong nhóm SUỐT SỰ NGHIỆP cũng đồng thời xuất hiện trong NĂM 2024 (bảng 1).

Bảng 1. Danh sách Top 5 các nhà nghiên cứu Việt Nam ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 theo lĩnh vực nghiên cứu.

SUỐT SỰ NGHIỆP			NĂM 2024		
Tên	Cơ sở	Thứ Hạng	Tên	Cơ sở	Thứ Hạng
Kỹ thuật					

Nguyễn Xuân Hùng	Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh	24,159	Trần Nguyễn Hải	Đại học Duy Tân	3,119
Nguyễn Đình Đức	Đại học Quốc gia Hà Nội	27,970	Phạm Thái Bình	Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải	3,736
Phạm Thái Bình	Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải	33,970	Nguyễn Đình Đức	Đại học Quốc gia Hà Nội	6,107
Bùi Quốc Tính	Đại học Duy Tân	41,097	Nguyễn Xuân Hùng	Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh	9,223
Trần Nguyễn Hải	Đại học Duy Tân	49,745	Bùi Quốc Tính	Đại học Duy Tân	23,206
Công nghệ Thông tin & Truyền thông					
Lê Hoàng Sơn	Đại học Quốc gia Hà Nội	26,501	Lê Hoàng Sơn	Đại học Quốc gia Hà Nội	11,244
Vũ Hà Văn	Công ty Cổ phần GeneStory	63,104	Trần Văn Quân	Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải	26,215
Nguyễn Trung Thắng	Trường Đại học Tôn Đức Thắng	195,837	Huỳnh Thế Thiện	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh	37,799

Bùi Hải Hưng	Viện Nghiên cứu VinAI	213,923	Nguyễn Trung Thắng	Trường Đại học Tôn Đức Thắng	45,845
Nguyễn Trương Khang	Trường Đại học Văn Lang	251,394	Đình Phú Hùng	Trường Đại học Thủy lợi	51,089
Công nghệ Chiến lược & Hỗ trợ					
Hoàng Anh Tuấn	Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai	15,979	Hoàng Anh Tuấn	Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai	438
Đào Văn Dương	Đại học Phenikaa	112,237	Nguyễn Xuân Phương	Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh	23,275
Nguyễn Văn Hiếu	Đại học Phenikaa	119,561	Đào Văn Dương	Đại học Phenikaa	30,520
Nguyễn Đăng Nam	Đại học Duy Tân	138,207	Đỗ Đức Trung	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội	32,409
Bạch Quang Vũ	Đại học Duy Tân	219,986	Bạch Quang Vũ	Đại học Duy Tân	58,684
Vật lý & Thiên văn học					
Nguyễn Minh Thọ	Trường Đại học Văn Lang	19,199	Nguyễn Văn Chương	Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn	52,147
Đào Tiến Khoa	Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam	121,245	Hoạt D.M.	Đại học Duy Tân	55,281

Hoàng Ngọc Long	Trường Đại học Văn Lang	130,698	Nguyễn Minh Thọ	Trường Đại học Văn Lang	77,953
Nguyễn Bá Ân	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	151,947	Nguyễn Đức Minh	Đại học Bách khoa Hà Nội	86,120
Võ Văn Hoàng	Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh	178,971	Vũ Văn Tuấn	Trường Đại học Tôn Đức Thắng	87,064
Y học Lâm sàng					
Trần Xuân Bách	Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội	20,043	Trần Xuân Bách	Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội	5,583
Trần Tịnh Hiền	Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Việt Nam	37,290	Chu Đình Tới	Đại học Quốc gia Hà Nội	23,012
Nguyễn Thanh Liêm	Trường Đại học VinUni	228,336	Nguyễn Thanh Liêm	Trường Đại học VinUni	88,688
Chu Đình Tới	Đại học Quốc gia Hà Nội	254,381	Vương Thị Ngọc Lan	Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh	208,270
Hóa học					
Nguyễn Thanh Bình	Trường Đại học Y Dược Cần Thơ	77,606	Nguyễn Thanh Bình	Trường Đại học Y Dược Cần Thơ	22,718

Nguyễn Hải Nam	Trường Đại học Dược Hà Nội	147,406	Võ Thế Kỳ	Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh	53,147
Ninh Thế Sơn	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	397,371	Ninh Thế Sơn	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	92,046
Nguyễn Văn Nghĩa	Đại học Bách khoa Hà Nội	99,144			
Phùng Thanh Khoa	Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh	107,042			
Kinh tế & Kinh doanh					
Võ Xuân Vinh	Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh	29,213	Võ Xuân Vinh	Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh	2,104
Nguyễn Phúc Cảnh	Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh	85,908	Nguyễn Phúc Cảnh	Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh	4,934
Lê Hoàng Phong	Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh	364,210	Lê Thanh Hà	Đại học Kinh tế Quốc dân	9,383
Dương Công Doanh	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	11,160			

Lê Bá Phong	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội	12,678			
Toán học & Thống kê					
Đặng Văn Hiếu	Trường Sĩ quan Không quân	113,940	Đặng Văn Hiếu	Trường Sĩ quan Không quân	49,697
Nguyễn Huy Tuấn	Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh	189,431	Nguyễn Huy Tuấn	Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh	57,434
Dương Việt Thông	Đại học Kinh tế Quốc dân	67,932			
Nguyễn Văn Thành	Trường Đại học Văn Lang	101,993			
Nguyễn Phi Hùng	Trường Đại học FPT	109,485			
Khoa học Trái đất & Môi trường					
Nguyễn Hoàng	Trường Đại học Mỏ - Địa chất	321,976	Chu Khánh Lân	Học viện Ngân hàng	14,157
Bùi Xuân Nam	Trường Đại học Mỏ - Địa chất	529,467	Phạm Thành Luân	Đại học Quốc gia Hà Nội	35,273
Bùi Xuân Thành	Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh	46,233			

Trần Văn Thuận	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành	52,538			
Nguyễn Hoàng	Trường Đại học Mở - Địa chất	68,232			
Khoa học Xã hội					
Vương Quân Hoàng	Đại học Phenikaa	104,428	Vương Quân Hoàng	Đại học Phenikaa	19,839
Nguyễn Minh Hoàng	Đại học Phenikaa	118,059			
Nguyễn Hoàng Phương	Học viện Chính trị Khu vực II	163,801			
Hồ Mạnh Tùng	Đại học Phenikaa	326,418			
Nông nghiệp, Thủy sản & Lâm nghiệp					
Phạm Văn Hưng	Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh	99,753	Phạm Văn Hưng	Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh	22,483
Nguyễn Thị Mộng Điệp	Trường Đại học Quy Nhơn	131,450			
Môi trường Xây dựng & Thiết kế					
Hoàng Nhật Đức	Đại học Duy Tân	50,541	Hoàng Nhật Đức	Đại học Duy Tân	3,909
Sinh học					

Dương Tấn Nhựt	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	183,127
Nguyễn Hoài Nguyên	Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh	224,047
Nguyễn Quang Trung	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	452,968

Y tế Công cộng & Dịch vụ Sức khỏe

Lê Thanh Cường	Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh	319,889
----------------	----------------------------------	---------

Các nhà khoa học được ghi nhận trong danh sách này là các nhà khoa học người Việt, hiện đang liên kết với đại học và cơ sở tại Việt Nam và có thể xác thực được.

Xét theo lĩnh vực, các nhà khoa học Việt Nam góp mặt ở 14/22 lĩnh vực và 71/174 chuyên ngành. Nổi bật là các ngành thuộc khối Khoa học Tự nhiên, bao gồm: (1) Toán học & Thống kê, (2) Vật lý & Thiên văn học, (3) Hóa học, (4) Công nghệ Thông tin & Truyền thông, (5) Khoa học Trái đất & Môi trường, (6) Sinh học.

Ngoài ra, Việt Nam còn có đại diện ở các lĩnh vực thuộc Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Công nghệ chiến lược & hỗ trợ, Kỹ thuật, Môi trường xây dựng & thiết kế), Khoa học Y - Dược (Y học lâm sàng, Y tế Công cộng & Dịch vụ sức khỏe), Khoa học Xã hội và Nhân văn (Kinh tế & Kinh doanh, Khoa học xã hội) và Khoa học Nông nghiệp (Nông nghiệp, Thủy sản & Lâm nghiệp).

Nếu xét theo số lượng, trong cả hai hạng mục, các nhà khoa học Việt Nam tập trung nhiều nhất ở các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Ở hạng mục SUỐT SỰ NGHIỆP, ba lĩnh vực tiếp theo là Công nghệ Chiến lược & Hỗ trợ, Vật lý & Thiên văn học và Y học Lâm sàng. Còn trong NĂM 2024, ba lĩnh vực nổi bật bên cạnh Công nghệ Thông tin là Kinh tế & Kinh doanh, Hóa học, và Công nghệ Chiến lược & Hỗ trợ (hình 1 và 2).

Hình 1. Số lượng các nhà khoa học được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu SUỐT SỰ NGHIỆP theo lĩnh vực khoa học.

Hình 2. Số lượng các nhà khoa học được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu NĂM 2024 theo lĩnh vực khoa học.

Có 64 nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu SUỐT SỰ NGHIỆP, hiện đang làm việc tại 37 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước. Riêng trong cơ sở dữ liệu NĂM 2024, số lượng nhà khoa học tăng lên 193 người, liên kết với tổng cộng 71 đơn vị nghiên cứu và giáo dục. Mười cơ sở nghiên cứu và giáo dục dẫn đầu về số lượng nhà khoa học Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới được trình bày ở hình 3 và 4.

Những con số này phản ánh rõ nét sự phát triển năng động của các cơ sở nghiên cứu, cũng như nỗ lực không ngừng của đội ngũ khoa học Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Hình 3. Top 10 cơ sở nghiên cứu và giáo dục có số lượng nhà khoa học được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu SUỐT SỰ NGHIỆP.

Hình 4. Top 10 cơ sở nghiên cứu và giáo dục có số lượng nhà khoa học được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu NĂM 2024.

Cần nhấn mạnh rằng, số lần công trình được trích dẫn chưa thể phản ánh đầy đủ giá trị và sức ảnh hưởng của các nghiên cứu khoa học. Việc đánh giá tác động dựa trên trích dẫn vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở những ngành ít được trích dẫn hoặc các lĩnh vực mà cơ sở dữ liệu hiện hành chưa bao phủ hết.

Ví dụ điển hình là nhà toán học Ngô Bảo Châu - người Việt Nam đầu tiên và cho đến nay là duy nhất đạt Huy chương Fields - không có tên trong cơ sở dữ liệu. Tương tự, nhà toán học người Nga Grigori Perelman, người từng được trao Huy chương Fields và Giải thưởng Clay Millennium đầu tiên nhưng đều từ chối nhận, thậm chí không công bố trên các tạp chí khoa học mà chỉ đăng bản thảo trên kho trực tuyến arXiv, nên tất nhiên cũng không thể có mặt trong danh sách các nhà khoa học có công bố thuộc chỉ mục Scopus.

Dù hiện nay chưa có bất kỳ bảng xếp hạng nào đủ toàn diện để đánh giá trọn vẹn tác động khoa học của các nhà nghiên cứu, việc danh sách Stanford vẫn duy trì được mức độ ảnh hưởng rộng rãi cho thấy nó có giá trị thực tiễn trong ghi nhận, khích lệ những nỗ lực cống hiến của cộng đồng khoa học. Đồng thời, phương pháp đánh giá dựa trên dữ liệu khách quan giúp hạn chế tối đa yếu tố cá nhân và thiên lệch trong công nhận thành tựu khoa học.

Hy vọng rằng, với sự chủ động từ phía các nhà khoa học cùng sự đầu tư lâu dài của nhà nước và các cơ sở nghiên cứu - giáo dục đại học, Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín như Stanford trong tương lai./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J.P.A. Ioannidis (2025), “August 2025 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", *Elsevier Data Repository*, DOI: 10.17632/btchxktzyw.8.

[2] J.P.A. Ioannidis, J. Baas, R. Klavans, et al. (2019), “A standardized citation metrics author database annotated for scientific field”, *PLOS Biology*, **17(8)**, DOI: 10.1371/journal.pbio.3000384.

[3] M. Ging (2025), “Hơn 16.200 thầy cô được công nhận GS, PGS trong gần 50 năm qua”, *Đại học Kinh tế Quốc dân*, <https://ptccb.neu.edu.vn/vi/tin-tuc-1396/hon-16-200-thay-co-duoc-cong-nhan-gs-pgs-trong-gan-50-nam-qua>, truy cập ngày 20/9/2025.